

ПОВРЕЖДЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ВАЖНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ СТРУКТУР

**Ботиров Шохбос
Сойбжонович**

Ассистент преподавателя Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

**Шодиев Рамшид
Мухтарович**

Студентка 3 курса Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

Abstract

Обследование регуляторных конструкций необходимо для выявления в них дефектов и своевременного их устранения. В системе мостовых переходов можно выделить два типа недостатков: неудовлетворительная система сортировочных сооружений или дефектные конструкции существующих сооружений. В целях выявления недостатков системы классификации будет создан проект совершенствования системы классификации на основе материалов поиска по сложным делам. Иногда лучшее дизайнерское решение — это моделирование.

Key words

устройство, конструкция, дефект, время, мост, конструкция, дефект, материал, проект, модель.

78% простоев поездов вызваны оползнями. Остальные 22% приходится на промывку мостов и трубопроводов. Разница этих показателей для разных дорог достаточно велика: перерывы движения из-за подмывания грунта составляют от 37 до 100 %, из-за промывки мостов и трубопроводов — от 0 до 64 %. Эти изменения зависят от рельефа местности и других природных факторов, малые мосты и трубопроводы имеют несмываемый канал и устройства усиления на отводящем канале.

Материалы 9 дорожных обследований послужили основой для статистических данных о промывке приведенных сооружений во время паводков. Расследовались только случаи мойки, вызвавшие остановку движения поездов в 1960-1972 годах. Наиболее распространенными видами подмостовых смывов являются общие смывы, на долю которых приходится 5% нарушений дорожного движения, и локальные смывы, на долю которых приходится 14%. Второй тип подмывания характерен для протекающих рек и встречается в некоторых реках Средней Азии; как общее, так и скрытое выщелачивание обычно происходит вместе с локальным выщелачиванием вблизи структуры.

Земная кора в основном размывается при наводнениях. При этом перерыв в движении составляет 55%, из которых 45% вызвано чрезмерным подъемом уровня воды и переливом полотна из-за малого чистого пролета малых мостов и труб. В редких случаях крупные и средние мосты переливаются через грунтовое полотно, так как перед мостами с большими световыми пролетами не наблюдаются случаи стояния воды. Перебои в движении могут быть вызваны и размывом по земной поверхности. 21% простоев поездов из-за размыва дорог в затопленных районах. На одной из дорог перерывы в движении, вызванные эрозией почвы, составляют 60%, на других - меньший процент, а на равнинных дорогах такие виды эрозии не встречаются. Движение поездов в результате совместного размывания русла под мостом устройствами и арматурными конструкциями, размыва на выходе из мелких сооружений, скопления наносов в свободном пространстве водоперекачивающих сооружений, наезда волн лист грунта и моющие конструкции днища, предотвращающие сваливание. Такие остановки составляют 47%, из них 40% вызваны скоплением наносов под небольшими мостами и трубами. Накопление осадков приводит к тому, что вода течет по слою почвы и повреждает его. Накопление наносов очень опасно с точки зрения сопротивления конструкции потоку воды, поскольку в таких случаях часто повторяются опасные паводки. Вариант напряжения выбирается путем технико-экономического сравнения вариантов. На долю сортировочных сооружений приходится 59% сбоев движения поездов, а строительство новых сортировочных сооружений и реконструкция существующих может предотвратить такие сбои. Проверка этих анализов показывает, что время простоя поездов распределяется следующим образом:

- малые мосты и переходы трубопроводов. 49%;
- лист земли. 32%;
- большие и средние мосты. 19%

Аналогичные показатели были получены в США. По данным Министерства транспорта США, с 1950 по 1988 год по всей стране произошло 823 аварии на мостах. Включая:

- 499 (60%) гидравлических причин, т.е. конусов мостов и устоев в результате различных стирок;
- 108 (13%) в результате аварий (например, постановка судов на якорь удары по опорам моста);
- 84 (10%) в результате перегрузки;
- 24 (3%) в результате пожара;
- 36 (4%) в результате износа материалов мостовой конструкции;
- 14 (2%) в результате землетрясений;
- 39 (5%) по другим причинам.

Надежность эксплуатации мостов зависит, прежде всего, от правильного определения глубины заложения опор моста при проектировании. Эти глубины определяются в результате сложных расчетов с учетом ряда факторов: общий

подмыв под мостом, локальный подмыв в районе устоев, природные и техногенные деформации русла реки, несущая способность грунта на участке основания устоев, типы и характеристики фундаментов, технический (нормативный) резерв.

Аварии на мостах в основном являются результатом неправильного прогнозирования количественных показателей вышеперечисленных факторов на этапе проектирования. В частности, наиболее распространенные неверные прогнозы вызваны недостатками методов расчета размыва вокруг опор на основе эмпирических формул. Эти формулы дают недопустимую разницу между расчетной величиной локальной размыва под устоями моста и величиной естественной размыва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одна из основных причин большинства (60%) дорожно-транспортных происшествий на мостах связана с неверным прогнозом деформаций подмоста на этапе проектирования. Это в дальнейшем (при эксплуатации мостов) приведет к размыву оснований опор, потере устойчивости и, как следствие, обрушению промежуточных устройств моста. Необходимо собрать информацию при разработке проекта реконструкции регулирующих сооружений. Собранные материалы включают: сведения о конструкции и размерах сооружений; о способности моста пропускать паводковые воды, а также гидрологические, метеорологические, геологические и др. материалы для производства расчетов. Вышеупомянутые данные и сведения собираются в архивах, автодорожных станциях, проектных организациях, гидромеханических организациях. Если в этих организациях нет необходимой информации, ее соберут путем выездной проверки..

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ССЫЛКИ

1. Temir yo'llarda ko'prik o'tish joylarini loyihalash M.I Voronin, N.N. Kantor, V.A Kopylenko va boshqalar - M.: Transport, 1990.-287 b. (Injil kodi 624.2/8, P791).
2. Rothenburg I.S., Volnov V.S., Polyakov M.P. Ko'prik o'tish joylari. -M.: Oliy maktab, 1977.-328b.
3. Rothenburg I.S., Volnov V.S. Yo'lak dizayniga misollar o'tishlar. -M.: Oliy maktab, 1969.- 284 b.
4. Babkov V.F., Andreev O.V. Magistral yo'l dizayni 2-qism.- M.: Transport, 1979.-407 bet.